

АРХИВШУНОСЛИК ВА АРХИВОМЕТРИЯНИНГ УЗВИЙЛИГИНИ АСОСЛОВЧИ ОМИЛЛАР

т.ф.д., доц. АБДУЛЛАЕВ АБДУШУКУР ҲАМИДОВИЧ
(“Geoinnovatsiya markazi”) давлат унитар корхонаси директори

т.ф.д., доц. АХМЕДОВ БАРАТ МАХМУДОВИЧ
**(Ўзбекистон Илмий техника ва тиббиёт ҳужжатлари миллий архиви
директори)**

Аннотация: Мазкур мақолада архившунослик ва архивометрия фандарининг ўзарго узвийлигини асословчи омиллар, уларни архив ҳужжатларини сақлашдаги аҳамияти, шунингдек архив ҳужжатларининг сифатли сақлови ва хавфсизлигини таъминлашда метрология жараёнларни тизимли ташкил этиш масалалари кўрилган

(архив иши фаолияти, архившунослик, архив ҳужжатлари сақлови, архивометрия, метрология, метрологик таъминот, метрологик тавсиф, метрологик назорат)

В данной статье рассматриваются факторы, обосновывающие взаимосвязь архивоведения и архивометрии, их значение в обеспечении сохранности архивных документов, а также вопросы системной организации метрологических процессов в обеспечении качественной сохранности и сохранности архивных документов.

(деятельность архивного дела, архивоведение, хранение архивных документов, архивометрия, метрология, метрологическое обеспечение, метрологическое описание, метрологический контроль)

Annatation: This article discusses the factors that justify the relationship between archival science and archivometry, their importance in ensuring the safety of archival documents, as well as the issues of systematic organization of metrological processes in ensuring the quality storage and security of archival documents.

(archival activity, archival studies, storage of archival documents, archivometry, metrology, metrological support, metrological description, metrological control)

“Архивометрия” – Архив иши фаолиятининг барча босқичларида архив ҳужжатларининг белгиланган шароитларда сақлаш, унинг давомийлигини таъминлаш, шунингдек ҳужжатларнинг ҳаётий циклининг архив сегментида кўриладиган ва уларнинг ҳолатини юзасидан амалга ошириладиган ҳар қандай ўлчаш, баҳолаш ва тоифалаш жараёнларини ўз таркибига олувчи фан йўналиши сифатида кўрилади.

Гарчанд, юзаки қараганда архив ишига метрологик амалларни бу каби кўламда кўриш ўринли эмасдек кўринсада, илмий, тарихий, маданий ва бошқа аҳамиятларга эга бўлган архив ҳужжатларини доимий сақловини таъминлаш, айрим ҳолларда ҳужжатларда акс эттирилган ахборотларни ўзинигина эмас, балки уларни ташувчи жисмоний асосларни ҳам сақловини таъминлаш кўйилганлиги нуқтаи назаридан олинадиган бўлса, бутунлай ўзгача аҳамият касб этади.

Албатта, бу жараёнлар, амаллар ҳамда илмий ёндошувлар архившунослик фани негизида кўрилади.

-Архившунослик-мураккаб ва мажмуий илмий фанлардан ҳисобланади.

Унинг илмий усулларига қуйидагилар киритилган:

- Тизимли ёндошув;
- Функционал таҳлил;
- Ретроспектив усул;
- Ахборот таҳлили;

Архившунослик фани бир қатор ижтимоий-гуманитар ва техник-сиёсий фанлар билан узвий боғлиқликка эга бўлиши билан бир қаторда, аксарият ҳолларда бу узвийлик икки ва ундан ортиқ йўналишларда бўлиши билан ўзига хос фанлардан саналади. Архив ҳужжатлари учун бебаҳо ҳисобланган вақт омилини ҳам инобатга олинган бўлса юқорида қайт этилган аҳамият, қимматдорлик вақт мобайнида фақат ортиб бориши билан ўзига хос ҳисобланади.

Қуйидаги 1-расмда архив ишида ахборот-ҳужжат, метрологик ва бошқа таъминотлар бўйича муҳим жиҳатлар, шунингдек архившуносликнинг таркибий қисмлари ҳисобланган амалларда метрологик жараёнлар “Архивометрия” фанининг алоҳида йўналишлари сифатида схематик равишда кўрсатилган.

1-расм. Архивометриянинг асосий йўналишлари

Анъанавий тарзда архившунослик билан узвий алоқадор фанлар ичида метрологияни нисбатан тор доирада, фақат “Соҳа тарихи” бўлимидагина “Тарихий метрология” тарзида кўриб келинган. Тарихий метрология асосан

Ўлчовлар ва ўлчов бирликларининг тарихий-хронологик ривожланиш масалаларини ўз доирасига олган бўлиб, метрологиянинг ўлчашлар назарияси, метрологик таъминот ва тавсифларнинг архившуносликка алоқадорлиги юқорида келтирилган боғлиқликларда ўз аксини топмаган.

Табиий ва аниқ фанларда, ҳатто кундалик ҳаётда ҳам кўпинча жуда мураккаб техник воситалар бўлган махсус ўлчов асбоблари ёрдамига муурожаат қиламиз.

Ўлчашлар сифат ва миқдор тавсифларига эга. Айнан мана шу тавсифлар орқали ўлчашларнинг натижалари метрологик қайта ишланади, баҳоланади, ундаги мавжуд хатоликларнинг чегаралари ҳамда ноаниқликлар аниқланади. Уларга умумий қилиб **метрологик тавсифлар** номи берилган [1; 2].

Ўлчаш сифати қурилманинг аниқлиги, сезгирлиги ва ишончилиги каби кўрсаткичлар билан аниқланади.

Асбобнинг аниқлиги унинг тегишли ўлчаш соҳасидаги жорий стандартга (эталонга) мос келиш хусусияти билан ифодаланади.

Асбобнинг сезгирлиги қурилманинг ўлчов бирлиги катталиги билан белгиланади ва асбобнинг кўрсаткичи қайд этила оладиган энг паст қийматни англатади..

Ўлчашнинг ишончилиги -бу маълум вақт оралиғида қурилманинг ўлчов натижаларини қайтарилувчанлигини ифодалайдиган метрологик тавсиф ҳисобланади.

Одатда ўлчаш объектининг ўлчанадиган хусусиятини ўлчаш катталиги, метрологлар томондан эса физикавий катталик дейилади.

Катталиклар уларни ўлчаш ҳамда натижани муайян сон қийматларда ифодалаш имкониятидан келиб чиқиб, ўлчанадиган ва баҳоланадиган катталикларга туркумланади.

Ўлчанадиган катталикларга хонанинг ҳарорати, нисбий намлиги, ҳаво босими мисол қилиш мумкин. Баҳоланадиган катталикларга эса ҳид, дизайн, маза (таъм) кабиларни мисол қилиш мумкин.

Гуманитар ва ижтимоий фанларда (бунга иқтисод ва демография кирмайди) аксарият кўрсаткичларни анъанавий техник воситалар ёрдамида бевосита ўлчаб бўлмайди. Уларнинг ўрнига ўлчаш воситаларининг умумий номи берилган сўровномалар, тест, сўровлар ва шу кабиларни қўлланади. Уларга “Ўлчаш инструментарийси” номи берилган.

Архившунослик фанининг метрологияга алоқадорлик жихатларини кўриб чиқиладиган бўлса, ўзаро боғлиқлик нафақат тарихийлик мезонларида, балки бошқарув ҳужжатларининг ҳаётий циклининг барча босқичларида, айниқса ҳужжатларни қимматлилиқ экспертизасини ўтказиш, уларнинг жисмоний асосининг ҳолатини ўрганиш, таркибини аниқлаш, ҳужжатларни сақловхоналаридаги ҳавонинг ҳарорат-намлик-тозалик кўрсаткичларини аниқлаш каби архивларга хос жараёнларда намоён бўлишини кўриб мумкин.

Бундан ташқари яна бир муҳим омил – ўлчов асбобларининг ўлчаш қобилияти, сифат ва миқдор кўрсаткичларининг белгиланган меъёрлар доирасида бўлиши ҳам инобатга олинадиган бўлиши керак. Ўлчаш жараёнларининг ушбу занжири доирасида метрологик кўрсаткичларнинг белгиланган доирада бўлишини доимий таъминлаш – “метрологик таъминот” деб юритилади.

Метрологик таъминот ўлчанадиган катталикларни ўлчаш методикаси ишлаб чиқилганлиги, ўлчаш жараёнларининг кетма-кетлиги аниқ ишлаб чиқилганлиги, ўлчов асбобларининг ишга яроқлилиги тегишли ваколатга эга идоралар томонидан эътироф этилганлиги, ўлчаш натижаларини қайта ишлаш ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланганлиги каби омилларнинг мажмуи сифатида кўрилиши мумкин.

Архив ҳужжатлари ва архив жараёнларининг тегишли кўрсаткичларини сифат ва миқдор жихатдан тавсифлаш, ўлчаш мумкин бўлганларини ўлчаш, баҳоладиганларини метрологик текширувдан ўтказиш, бунда барча тегишли ўлчов асбобларини махсус метрологик текширувдан – метрологик назоратдан ўтканлиги орқалигина метрологик таъминотга эришилиши мумкин.

2-расмда метрологик таъминот масалаларининг архившуносликка узвийлигини схематик тарзда акс эттирилган.

Республикамиздаги ва хорижий давлатлардаги архив ишига оид жараёнларни ўлчашлар (метрологик) нуқтаи-назардан таҳлили метрологик таъминот масалаларига тизимли ёндошув амалиётга киритилмаганлигини кўрсатди. Бунга асосий сабаблардан бири: архив ҳужжатлари устида олиб бориладиган жараёнларда ўлчаш кўрсаткичларини белгиланган нормалардан четлашуви натижасида ҳужжатларга етказиладиган зарар қисқа вақт мобайнида намоён бўлмаслиги, бу жараёнлар катта инертликка эга эканлигидир. Ҳолбуки, архив ҳужжатларига ташқи таъсир омилларининг бевосита таъсири натижалари ҳужжатга ёки унинг жисмоний асосига етказиладиган зарар бир томонлама – ортга қайтмас характерга эга бўлиб, у муттасил равишда ҳужжатга путур етказувчи таъсир кўрсатади ва бу жараённинг таъсир натижаси вақт мобайнида йиғилиб, кенгайиб боради. Лекин айнан мана шу катта инертлик архивлар соҳасида метрологик таъминот аҳамиятини юзага чиқмаслигига сабаб дейиш мумкин. Чунки ҳужжатни бир ёки бир неча марта сканердан ўтказилиб, кучли нур таъсирида бўлганлиги яққол сезилмайди ва аксарият ҳолларда бунга эътибор берилмайди.

2-расм. Архившунослик ва метрология ўртасидаги узвийлик

Агар ҳужжатни ҳар куни 150 люкс қийматдаги нур оқими таъсирида сақланса, 9 йилда бу ҳужжат жисмонан парчаланишни бошлайди. Агар нур оқими 50 люкс бўлса бу муддат 65 йил [3]. Бунда энг муҳими таъсир натижаси вақт мобайнида сўрилиб йўқ бўлиб кетмайди, балки йиллар мобайнида кўшилиб, йиғилиб боради.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилик нормаларига мувофиқ (бу норма МДҲ давлатлари архив соҳаларида ҳам мавжуд) архив ҳужжатлари маданий мерос объектлари таркибига ҳужжатли мерос сифатида киритилган. Лекин, маданий мерос объекти ҳисобланган бино-иншоотларга зарар етказувчи ишлар қилиниши (конструкцияни ўзгартириш, хатто деворига мих қоқиш) таъқиқланган бўлсада, архив ҳужжатларига шу каби ҳимоя мавжуд эмас.

Архив сақловхоналаридаги ҳавонинг ҳарорати ва намлиги ҳужжатларнинг узоқ муддатли сақланиши учун қулай шарт-шароитларни яратадиган асосий омиллардир.

Қоғоз асоснинг қариш (эскириш) жараёнининг тезлашишига нафақат ҳароратнинг нормадан юқори кўтарилиши, балки унинг кескин тебранишлари ҳам таъсир қилади. Қоғоз асосни ташкил этувчи барча материаллар (қоғоз, елим) гигроскопикдир¹ ва шунинг учун уларнинг ҳолати ҳаво намлигига боғлиқ. Ҳавонинг паст намлигида қоғоз эластиклигини йўқотади ва елим мўрт бўлади. Ҳавонинг юқори намлиги қоғозни бўшаштиради, қирраларини деформация қилади, яъни уни мўрт қилади, унда содир бўладиган кимёвий жараёнларни тезлаштиради. Бундан ташқари, юқори нисбий намлик моғор пайдо бўлишига ёрдам беради, бу ҳарорат ва намликнинг кескин тебранишлари мавжуд бўлганда тез тарқалади [4].

Сақловхоналар мисолида олинадиган бўлса ҳужжатларни сақлашга оид ГОСТ 7.50-2002 “Консервация документов” давлатлараро стандартига мувофиқ сақлов хоналарида ҳавонинг ҳарорати 18 ± 2 °C, нисбий намлиги $55 \pm 5\%$ қийматларда бўлиши белгиланган² [5]. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган Низомга мувофиқ эса ҳавонинг ҳарорати 17-19 °C, нисбий намлиги 50-55% қийматларда белгиланган [6]. Кўриниб турибдики, ушбу икки параметрнинг четлашуви юқорида қайд этилган давлатлараро стандартда белгиланган четлашувдан 2 баравар камайтириб берилган. Албатта бу архив ҳужжатларини сақлов шароитларини тегишлича ташкил этишга нисбатан эътибор кучайтирилганлигидан далолат беради. Лекин бу кўрсаткичларни қайд этувчи ўлчаш асбобларининг ўлчаш аниқлиги, хатолики ва бошқа метрологик тавсифлари айнан унинг паспорт маълумотларида кўрсатилган қийматларга мос эканлигини тасдиқловчи метрологик амалиёт йўлга қўйилмаган.

Республикаimiz архивлари сақловхоналари ўрганилганда уларда ўрнатилган ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлигини ўлчаш асбобларининг ўлчаш аниқлиги инобатга олинмаган ҳолда жиҳозланган эканлиги кузатилган. Ушбу турдаги ўлчаш асбоблари турли туман бўлиб, жиҳозлашда мазкур

¹ Гигроскопиклик – Моддаларнинг газ ҳолатидаги сув парларини ютиш (шимиш) хусусияти (<https://uz.wikipedia.org/wiki/Gigroskopiklik>)

² Мазкур давлатлараро стандарт қабул қилинишига Ўзбекистон томони ҳам қўшилган

асбобларнинг ўлчаш аниқлиги белгиланган нормаларга кўп ҳолларда мос келмаслиги, ўлчаш аниқлиги кўрсаткичлари белгиланмаганлиги аниқланган.

Бундан ташқари, Давлатлараро стандартда архивлардаги ўлчаш асбоблари уларнинг ишлаш қўлланмасига мувофиқ метрологик қиёслашдан ўтказиб турилиши кўрсатилган бўлсада, бошқа қонун ва қонуности ҳужжатларида ушбу метрологик амалиёт кўзда тутилмаган. Мазкур метрологик амалиёт МДХ давлатлари архив тизими амалиётида қўлланиши умуман йўлга қўйилмаган бўлиб, архивлар йўналишида метрологик қиёслаш амалиётининг норматив-ҳуқуқий ва ташкилий асослари ишлаб чиқилмаган.

Мазкур муаммоли масалаларнинг буткул ҳал этилишини таъминлашнинг ягона ва тўғри йўли – архив иши соҳасида метрологик таъминотни Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида”ги қонуни асосида белгиланган нормаларга мувофиқ ташкил этиш, шу билан бир қаторда архив иши соҳасини мазкур қонуннинг 13 ва 14 моддаларида келтирилган метрологик назорат остига олинувчи йўналишлар таркибига киритиш ҳисобланади [7, 8].

Ушбу ишларнинг тўлиқ йўлга қўйилиши нафақат архивлар фаолиятида бўладиган ўлчаш ва баҳолаш жараёнларини тизимли олиб борилишини, шу билан бир қаторда архив муассасалари ва идоравий архивлар тармоғида архив ҳужжатларини сифатли ва кафолатли сақловини таъминлашнинг гарови бўлади.

Адабиётлар.

1. Метрология, стандартизация и сертификация. А.Г.Сергеев, М.В.Латышев, В.В.Терегеря. Учебное пособие. 2-е изд. М.: – Логос. 2004.:559с.
2. Метрология стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. П.Р.Исматуллаев, А.Н.Мақсудов, Б.М.Ахмедов, А.Х.Абдуллаев, А.А.Аъзамов. Дарслик, ОЎМТВ, Тошкент, 2001.

3. Матвеева А.В. Сохранность библиотечных фондов. Практическое издание. — Кемерово. — 2009. — 104 с.

4. Е.Н.Толокнова. Памятка по обеспечению оптимального температурно-влажностного режима в помещениях архивохранилищ документов на бумажной основе. Электрон ресурс: <https://www.yar-archives.ru/>

5. ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Межгосударственный стандарт.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасынинг 2012 йил 5 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида архив ишлари такомиллаштириш тўғрисида”ги №101–қарори. [Электрон ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/1993490>

7. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 28 декабрдаги 1004-ХП-сонли “Метрология тўғрисида”ги Қонуни (Мазкур қонун Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 7 апрелдаги № ЎРҚ-614-сонли Қонунига мувофиқ янги таҳрирда қабул қилинган). [Электрон ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/99874>

8. Бегунов А.А., Абдуллаев А.Х., Ахмедов Б.М. Контроль качества продукции архивов: метрологические аспекты // журнал Контроль качества продукции. РИА “Стандарты и качества” // Москва., №11, 2021 г. С.56-63